

lo propio

LA TOURETTE Y METASTASEIS

Doménec Llorca, Josep Llorca

Un mundo de masas sonoras, vastos grupos de eventos sonoros, nubes y galaxias gobernadas por nuevas características como densidad, grado de orden, nivel de cambio, las cuales requieren definiciones y realizaciones usando la teoría de probabilidad.

IANNIS XENAKIS, *Música, arquitectura*

INTRODUCCIÓN

Han hablado tanto y se han escrito tantas cosas sobre la Tourette que los lápices lo conocen todo. Parece imposible decir algo más y se han consumido ya todas sus palabras. Sólo queda escuchar. Escuchar para entender y penetrar en silencio los mensajes que el lugar nos preparó hace algunos años: el lápiz escribe mejor cuando escucha.

El edificio está anclado sobre la parte superior de la ladera, empotrado y firme en el horizonte para no moverse jamás. Su mirada protege todos los rincones preservados desde su construcción y consagrados para siempre a la arquitectura. También allí se produce un acceso recogido, escondido, otros lo habrían hecho grande: él no. Al entrar se produce un paso hacia el infinito: atravesar el umbral de la Tourette es caminar sobre la línea que separa el cielo de la tierra y -sin dejar el mundo de los mortales- poner los pies sobre la inmensidad. En la inmensidad habla Dios. Sin duda tuvo que escuchar para colocar allí el monasterio.

Alguien se acerca caminando. Hace ya un rato que dejó la estación de tren. Apresura el paso entre las sombras largas de la mañana todavía a medio despertar. En el suelo, un tapiz de hojarasca color madera cubre el asfalto que los coches han limpiado al pasar. Él hace otro surco más pequeño junto al camino porque al andar levanta las hojas sueltas; de esta manera, si por la tarde no sopla el viento, podrá volver rehaciendo el camino al tren.

De repente vuelve a aparecer entre la vegetación el convento sin brillo, es una masa de piel tersa y fría, de color piedra. Por momentos parece desvanecerse entre los paños de vidrio atrapados entre el hormigón. Detiene su marcha y contempla: no quiere perderse el discurso que pronuncia porque la Tourette habla del sitio y lo explica todo.

En el fondo de la mochila encuentra el lápiz y se apresura a escribir lo que sin entender, ha visto desde que empezó a caminar hacia arriba. Quiere atrapar sus palabras, son voces fugitivas en su mente apresurada y la mirada se lo impide más veloz que el pensamiento. Sólo si espera un poco más podrá congelar sobre el papel los trazos del recuerdo que lo explican todo. Si escucha, entonces descubre que lo sabe todo porque se lo cuenta el silencio.

Rue de Sèvres, 35

La década del 1950 era ya para Le Corbusier una época en que se estaban llevando a cabo proyectos de gran envergadura como Chandigarh o la misma Tourette. Durante esos años se dedicaba a la pintura y por las tardes pasaba por su estudio arraigado en la Rue de Sèvres para ver el transcurso de los proyectos. Fue en 1948 cuando se estable en París un músico que acababa de conseguir su título de ingeniero y matemático: Iannis Xenakis. Abandonó su país por razones políticas e ingresó en el estudio de Le Corbusier como calculista para los grandes proyectos en Nantes, Chandigarh y Bagdad.

En el año 1953 Le Corbusier le encargó personalmente la dirección del proyecto de la Tourette y más tarde, en 1958 del Pabellón Philips. Fue en estas obras donde dos artistas coincidían sin saberlo en el camino hacia la belleza, uno por la música y el otro por la arquitectura. Compartían sobre una misma mesa de proyecto el discurso de la proporción, la potencia de componer sin trabas, el control de los materiales, la construcción revolucionaria...

Los proyectos de la Tourette y el Pabellón Philips fueron decisivas contribuciones a la arquitectura del momento. La Tourette habla de cómo componer una caja casi cerrada que contiene pasadizos con cerramientos, con paños cerrados que se colocan de manera aleatoria controlada con proporciones aureas. El pabellón Philips acaba siendo una exhibición de las capacidades del hormigón postensado, el último grito de la construcción del momento.

Durante los años 1953 y 1954, Xenakis consiguió pasar a papel la suma de todas sus investigaciones musicales en *Metastaseis B*, obra para orquesta de 61 intérpretes. Este gigantesco discurso musical nos deja como legado el estudio de cómo estructurar dos partes mediante un silencio. Además, *Metastaseis* es la aplicación directa de componer sonidos en masa de manera aleatoria controlada mediante la proporción áurea, y por último, el uso del *glissando*¹ como motivo melódico será la gloria para la orquesta de cuerda.

Le Corbusier y Xenakis en el estudio de Rue de Sèvres, 35

¹ Sonido continuo que varía de frecuencia de manera progresiva. Es utilizado en *Metastaseis* por los instrumentos de cuerda frotada aunque existen otras maneras de producirlo.

EL SILENCIO DE CINCO METROS.

De cómo el material de proyecto compone la estructura de la obra

Le Corbusier pensó en la Tourette porque había escuchado. En el silencio de sus viajes aprendió la geometría de los espacios que albergarían cerca de cien monjes dominicos. En el año 1907 Le Corbusier visitó la Cartuja de Galutzo cerca de Florencia, un lugar moderno del siglo XV lleno de contenido arquitectónico: espacio interior protegido por el programa, claustro coronado por el campanario, celdas abiertas al horizonte... Allí Le Corbusier escuchó y aprendió cómo sería el proyecto para la orden dominicana. Es por eso que de inmediato, el nuevo convento está dotado de una plaza rodeada por las piezas abiertas a las vistas exteriores, atalayas del valle capaces de hablar con el paisaje.

Una línea de sombra recorre todo el patio, debajo otra. Son las brechas que esconden el corredor para las celdas individuales. Al final del corredor se obstruyen las vistas al exterior para reforzar la línea horizontal. Cada cierto tiempo unos pequeños bloques macizos dan ritmo a la fachada, sobresalen dentro y fuera, proyectan largas e indeformables sombras sobre el muro: en realidad son la parte visible de los pilares de entre pisos. Debajo del hormigón proyectado se esconde la verdadera estructura: pilares de hormigón y plementería cerámica. Ahora sólo vemos el borde abierto en el hormigón. Seguro que durante su construcción alguien colocó allí los prismas mientras cimbraban, justo en el instante en que iban a cerrarse para siempre las dos partes. Así entendemos mejor su gravedad, sobria y silenciosa; el vidrio atrapado entre los paños de hormigón es testigo de ello.

La otra pieza es cerrada, hermética... un volumen al norte contundente que arranca desde el suelo para la celebración eucarística. Se aprecia un suelo agotado, todavía tendrá que soportar durante años toneladas de hormigón hasta el final de los tiempos. El peso es tan grande que de lejos amenaza hundirse entre la roca. Pero no. Al girar, el edificio se apoya sobre un bosque de pilares esbeltísimos que reciben como pueden las dos plantas por encima. Y es aquí, después de girar, donde se produce el corte. Separación estrepitosa entre la iglesia y el resto del edificio, así el recinto queda abierto cinco metros a toda altura mientras que abajo, en el suelo, se recogen los cimientos que podrían ser abismos.

La interrupción lo es todo. De nada servirían los esfuerzos practicados en la iglesia. Poca fuerza tendría ahora el volumen del norte, la sobriedad de las texturas, el compromiso con las fachadas. Mejor compiten las dos partes porque se separan. También aquí la arquitectura necesita del silencio y gracias a él queda evidente la fuerza de sus intenciones. Los volúmenes han callado y luego vuelven a sonar más fuerte gracias al silencio.

Mientras el proyecto de la Tourette se gestaba en el estudio parisino, Metastaseis hacía realidad el alejamiento radical de Xenaquis a las tendencias preponderantes en la vanguardia de la época dominada por el serialismo:

Fachada oeste del convento de la Tourette
Vista volúmenes del claustro y cerramientos

Página siguiente:
Compás 47 y alrededores, donde se produce el silencio

“[...] como resultado del punto muerto en la música serial, así como de otros motivos, en 1954 originé una música construida en base al principio de la indeterminación [...]”²

Metastaseis contiene en la introducción un sistema de organizar el material de proyecto análogo a la del monasterio de la Tourette. No es extraño encontrar en las dos obras de arte los mismos mecanismos compositivos y formales, evidentes paralelismos entre la materia escrita y el sonido.

Empieza Metastaseis con un sol natural que tocan las 46 cuerdas al unísono, *pianissimo*. Es el Sol₂, continuo y aparentemente eterno, inmortal. Luego por encima de todos se alza firme y sigiloso el primero de los *glissandos*, el primero de los violines. Antes de que entre la primera viola ya habrá sonado un golpe seco de madera. Y entonces se produce lenta y progresivamente la incorporación de los otros 43 instrumentos de cuerda con sus respectivos *glissandos*. Hasta abrir el registro a un enorme acorde de 46 notas: las siete notas de la escala de Do mayor tocadas a la vez y en diferentes octavas. Los agudos se han desplazado hacia arriba y los graves hacia abajo abriendo el abanico al máximo y sosteniendo el acorde durante unos segundos.

En este momento, como dice Alex Ross, “el silencio a veces es más terrible que los bramidos que lo rodean”³. Efectivamente, la enorme masa de sonido se abre paulatinamente hasta conseguir una atmósfera sublime que se desvanece en el vacío. Al instante, queda en los oídos el recuerdo arrollador de la cuerda sumergido en el silencio.

Es un momento único: hemos sido conducidos por los *glissandos* hasta tal punto que nos regocijábamos escrutando esa enorme masa cuando de repente se ha desvanecido. Es exactamente en el compás número 47. Pero sólo por unos instantes, porque a continuación vuelven los acordes como un latigazo por la espalda, y siguen sonando transportándonos de nuevo por un *glissando* que desemboca en dos cuartas justas yuxtapuestas: Re#-Sol# y Mi-La.

Al final, la interrupción lo es todo. De nada servirían los esfuerzos practicados en el *glissando* anterior, en vano se esfuerza la cuerda frotada mientras ajusta las notas del *glissando* al unísono y con precisión sobre el mástil, poca fuerza tendría ahora la sobriedad de las segunda textura, el compromiso con el metal en la siguiente sección... mejor compiten las dos partes porque se separan. También aquí la música necesita del silencio y gracias a él queda evidente la fuerza de sus intenciones. Los volúmenes han callado y luego vuelven a sonar más fuerte, gracias al silencio.

Primera parte, compases 1-104

² XENAKIS, IANNIS, “La crise de la musique sérielle” en *Gravesaner Blätter*, nº 1, julio de 1956.

³ Ross, Alex, *El ruido eterno: escuchar el siglo XX a través de su música*, Trad. de Luis Gago, Barcelona, Seix Barral, 2010.

LA PROPORCIÓN EXACTA.

De cómo el material requiere unas medidas y proporciones

La ordenación del material compositivo no podía quedar a la suerte del trazo creador y por eso, de nuevo, Le Corbusier empleó su sistema de medidas “Modulor” para controlar las dimensiones y proporciones de la obra. También Xenakis adjudicó a toda su obra un sistema de proporciones que se basa en el número áureo. Esta necesidad de proporción es inherente al hombre ya que podemos observar numerosos casos a lo largo de la historia en los que la proporción rige las medidas de las obras.

En arquitectura queda comprobado que muchas de las trazas del clasicismo se apoyan en la sección áurea como ocurre en la fachada de Santa Maria dei Fiore de Brunelleschi, donde los rectángulos de diversos mármoles se rigen por el número de oro. También las miradas de las meninas de Velázquez continúan dando orden a todo el cuadro bajo dicha regla. Aquí, en la Tourette y muchas otras obras, Le Corbusier ya utilizaba en su estudio el Modulor como regla para todas las medidas: desde las grandes trazas hasta la altura, anchura de las celdas, de las mesas, sillas, armarios y cada uno de los elementos que servían al monje.

Mozart compone también utilizando el número de oro para estructurar el tiempo en alguna de sus obras, aunque fue Bartók quien utilizó la sección áurea conscientemente en sus composiciones. Xenakis actuó de manera radical: la primera parte que aquí vemos gráficamente se rige luego exactamente en la partitura si hacemos los cálculos con el número de compases de cada fragmento:

$$a/b=b/c=c/d=d/e=\phi=1,62$$

$$a/b=54/34=1,58\sim 1,62$$

$$b/c=34/20=1,7\sim 1,62$$

$$c/d=20/14=1,42\sim 1,62$$

$$d/e=14/8=1,75\sim 1,62$$

"El campo común que une a ambos autores es el interés por utilizar la matemática como herramienta de control en la arquitectura y en la música."⁴

Sección aurea, compases 1-54

Diagrama del propio Xenakis ilustrando la primera sección de la primera parte de Metastaseis

Vista interior de una celda del monasterio de la Tourette

⁴ MORENO SORIANO, SUSANA, *Arquitectura y Música*, p. 52.

LA LINEA QUE CONSTRUYE.

De cómo el material de proyecto es también material de construcción

Dos años más tarde de haber terminado el convento, Le Corbusier encargó a Xenakis el proyecto del Pabellón para la empresa Philips que se iba a instalar en la Exposición Internacional del año 1958. Este proyecto será para Xenakis uno de los que confirman su teoría que intenta analogar su música con su arquitectura: ambas basadas en los elementos básicos del espacio y perceptible sólo en su conjunto, como masas completas.

"Mis propias búsquedas musicales sobre los sonidos de variación continua en función del tiempo (véase Le Corbusier, Modulor nº2, últimas páginas) me inclinaban hacia estructuras geométricas a base de líneas: unas superficies trazadas con regla."⁵

Para ello Xenakis explica en su libro *Música-Arquitectura*, que el punto equivale a la nota picada, la recta a una sucesión de puntos o, dicho de otro modo, una nota tenida o un *glissando*; el plano como una sucesión de rectas o, dicho de otro modo, un acorde tenido; y el paraboloides hiperbólico una sucesión de rectas no coplanarias, o dicho de otro modo, una sucesión de *glissandos* sonando al mismo tiempo. Así, pues, llegando al plano y al paraboloides hiperbólico Xenakis había llegado ya al descubrimiento de cuáles debían ser los elementos básicos de composición del nuevo pabellón: un conjunto de paraboloides hiperbólicos cortados por el plano horizontal del suelo.

"En el Pabellón Philips apliqué las mismas ideas básicas que en *Metastaseis*: como en la música, estaba interesado en el problema de ir de un punto a otro sin interrumpir la continuidad. En *Metastaseis*, la solución me llevaba a los *glissandos*; en el Pabellón la respuesta me la dieron los paraboloides hiperbólicos."⁶

El pabellón alberga la proyección de diapositivas mientras suena el "Poema electrónico", música concreta que compuso Edgar Varèse para el acto. Se trata de seis minutos de imágenes proyectadas sobre las paredes curvadas que pretendían, según Le Corbusier, mostrar, en medio de un angustioso tumulto, nuestra civilización a la conquista de los tiempos modernos.

"La arquitectura es música congelada"⁷ en este caso ya se podía cumplir, porque tanto en el pabellón como en *Metastaseis* el *glissando* es el elemento que construye literalmente la obra: en un caso conforma espacio ordenado y en el otro sonido ordenado.

Por tanto, ¿cómo deben escucharse las obras desde este punto de vista? Mirando el conjunto, o con palabras del propio Xenakis, escuchando las masas de sonidos que las conforman. Escu-

⁵ XENAKIS, IANIS, *Música-Arquitectura*, Traducción y prólogo de Anna Bofill, Barcelona, Antoni Bosch, DL, 1982, p. 116.

⁶ *Ibid.*, p. 145.

⁷ Arthur Schopenhauer.

Panel publicitario del pabellón Philips

- Glissando, compases 1-47
- Glissando, compases 86-103
- Glissando, compases 309-315
- Glissando, compases 317-345

char los paraboloides que se construyen en Metastaseis. Cuando Xenakis llega a este punto es padre de una nueva sonoridad que ha reemplazado la melodía por *glissando*, la armonía por la masa y la polifonía por sonidos puntuales.

"Así como en Metástaseis, el universo lineal es sustituido por el universo «masa», en el Pabellón Philips la arquitectura plana es reemplazada por la estructura volumétrica."⁸

La arquitectura volumétrica es el término que Xenakis adopta para la arquitectura que llegará a ser realmente abstracta, teniendo en cuenta que arquitectura abstracta es para Xenakis aquella que utiliza verdaderamente las tres dimensiones del espacio e incluye el tiempo en ella. Para Xenakis la arquitectura anterior no pertenece a este nuevo grupo:

"Nunca, desde la más remota antigüedad, la arquitectura ha sido una manifestación realmente espacial. Está esencialmente basada en dos dimensiones, es esencialmente plana.

Las figuras cuadradas, rectangulares, trapezoidales, circulares de los templos, las habitaciones, los palacios, las iglesias, los teatros, etc., son planas. Se penetra en la tercera dimensión por traslación paralela, siguiendo la dirección de la plomada."⁹

En cambio, la nueva arquitectura que él propone tiene las siguientes características:

"Estas formas (las alabeadas) significan para el arquitecto el paso de una concepción traslativa del volumen (alzado que resulta de la traslación vertical del plano) a una nueva concepción del volumen, de tres dimensiones verdaderas, diferentes y no homomorfas."¹⁰

Toda esta reflexión llevada a cabo por Xenakis no termina ni se detiene en el Pabellón Philips. En el futuro, pretenderá plasmar el mismo rigor formal lógico en todos sus proyectos y tomará el pabellón como un paradigma que le servirá de esbozo en otras aplicaciones similares que denominará Polítopos, arquitecturas efímeras que practican esta teoría y de los cuales el Polítopo de Montreal y el Diatopo de Beaubourg para la inauguración del Centro Pompidou son los más destacados.

Entramado de cables que conforman los paraboloides.
Vista trasera del pabellón.

Página siguiente:
Ondulateurs en la fachada oeste de la Tourette
Ondulateurs desde el interior

⁸ AULESTIA, GOTZON, *Técnicas compositivas del siglo XX*, tomo II, Madrid, Alpuerto, D.L., 1998, p. 14.

⁹ XENAKIS, IANNIS, *Música de la arquitectura*, Textos, obras y proyectos arquitectónicos escogidos, presentados y comentados por Sharon Kanach, Madrid, Akal, cop. 2009, p. 165.

¹⁰ *Ibid.* pp. 153-154.

UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO.

De cómo los elementos se pueden agrupar en masas controladas estocásticamente

Un último elemento de enlace en la conjunción Le Corbusier-Xenakis es el tratamiento de las masas. El alzado oeste de la Tourette contiene lo que se denomina los paños de vidrio o los *ondulateurs*, que son las ventanas verticales que corresponden a la biblioteca, refectorio y salas comunes. Su resultado debe observarse desde la lejanía y en conjunto, es decir, considerándolo como una masa de elementos verticales y horizontales.

De la misma manera hay momentos de Metastaseis en que los *pizzicatos* o notas tenidas se tratan también como masas. En ambos casos el elemento individual sólo cobra sentido si se observa la masa a gran escala, y esa masa está controlada estocásticamente. Según palabras de su autor, extraídas del prefacio de su libro "Formalized Music: Thought and Mathematics in Composition":

"Como resultado del punto muerto en la música serial, así como de otros motivos, en 1954 originé una música construida en base al principio de la indeterminación; dos años más tarde la llamé "música estocástica". Las leyes del cálculo de probabilidades entraron en la composición por pura necesidad musical. Pero otros caminos también llevaron a la misma encrucijada, el más importante: los acontecimientos naturales, tales como la colisión del granizo o la lluvia sobre superficies duras, o el canto de las cigarras en un campo veraniego. Estos acontecimientos sonoros están constituidos por miles de sonidos aislados; esta multitud de sonidos, vista como una totalidad, es un nuevo acontecimiento sonoro. Este acontecimiento masivo está articulado y forma un molde temporal flexible, que de por sí sigue las leyes aleatorias y estocásticas. Si alguien desea formar una gran masa a partir de notas puntuales, como con *pizzicati* de cuerdas, debe saber estas leyes matemáticas, que, en cualquier caso, no son más que una estricta y concisa expresión de cadenas de razonamiento lógico. Todo el mundo ha observado los fenómenos sonoros de una multitud política de decenas o cientos de miles de personas. El río humano grita un lema con un ritmo uniforme. Entonces otro lema surge desde la cabeza de la manifestación; se extiende hacia la cola, reemplazando el primero. Una onda de transición pasa de la cabeza a la cola. El clamor llena la ciudad y la fuerza inhibitoria de la voz y el ritmo llegan a un clímax. Es un acontecimiento de gran poder y belleza en su ferocidad. Entonces, el impacto entre los manifestantes y el enemigo se produce. El perfecto ritmo del último lema se rompe en un gran grupo de gritos caóticos, que también se extiende hasta la cola. Imagina, además, los estallidos de las ametralladoras y el silbido de las balas intercalándose en ese desorden total. La multitud se dispersa rápidamente y después del infierno sonoro y visual sólo queda el silencio, lleno de desesperación, polvo y muerte. Las leyes estadísticas de estos acontecimientos, separadas de su contexto político o moral, son las mismas que aquellas de las cigarras o de la lluvia. Son las leyes de transición desde el orden absoluto al desorden total de una manera continua o explosiva. Son leyes estocásticas."¹¹

¹¹ XENAKIS, IANNIS, *Música-Arquitectura*, Traducción y prólogo de Anna Bofill, Barcelona, Antoni Bosch, DL, 1982, p. 22.

A Xenakis, la música estocástica le servirá para dos fines. El primero será para crear una música de masas, que se puede encontrar en la segunda parte de *Metastaseis* (Compases 151 al 174; minutos 2,3-5,1). Se deben escuchar las diferentes atmósferas que crea con nubes de puntos, de *pizzicatos* y de notas cortas. Esta música de masas tiene un claro paralelismo con la arquitectura de masas en los paños de vidrio o los *ondulateurs*: uno para todos y todos para uno.

El segundo fin es de gran importancia ya que realiza un camino de la abstracción musical. Ese camino lo había empezado el serialismo desjerarquizando las doce notas de la escala temperada, pero ahora la estocástica lo supera considerando aquél como un caso particular de ésta. Y para finalizar la abstracción será necesario introducir el espacio en la música mediante el concepto de “estereofonía dinámica”, que no es más que concebir sonidos que se mueven en el espacio formando superficies sonoras más o menos complejas. De este tipo eran los espectáculos ya anunciados como *Diatopos* cuyo primer ensayo es el Pabellón Philips, alcanzando por fin la abstracción en la música y en la arquitectura que buscaba Xenakis.

"Dado que la música de la época de Schoenberg había liberado los tonos de su servidumbre tonal o modal, no se le había de volver a limitar nuevamente con una regla determinista (el principio serial) sino que al contrario, se le había de dejar en total libertad, es decir, introducir un principio de incertidumbre que incluyera como caso particular el determinismo y recurrir a la lógica y a los razonamientos probabilísticos."¹²

 Masa de *glisandos* y *pizzicatos*, compases 157-203

 Masa de notas y *pizzicatos*, compases 235-270

 Masa de *pizzicatos*, compases 295-307

Laudes en el atrio del monasterio.
Claustro de acceso a la iglesia.

¹² *Ibid.* p. 23.

FIN.

Conclusión

El sol rojizo sobre el horizonte marca sombras largas en las laderas de Éveux. Ahora cruza el umbral de la Tourette una figura erguida, de paso decidido, y se aleja entre los robles alineados del camino. Lo acompañan ecos de las vísperas en el valle y sin duda el recuerdo fijo en la memoria de unos días entre arquitecturas y misterio. El camino desciende y empuja los pies marcando el paso y se detiene a mirar el edificio. Ha pasado allí varios días. Ha vivido en una de las celdas, comiendo en el refectorio, paseando por las laderas y por el claustro, y asistiendo a los oficios en la caja desgarrada por dos líneas y un lucernario cenital.

No estamos seguros de si conocía *Metastaseis* o si la escuchó durante esos días en algún gramófono de la biblioteca de los dominicos. En cualquier caso, no cabe la menor duda de que la Tourette le ha hablado de ella, multitud de rincones explican en silencio rasgos de un lugar consagrado a la belleza. La Tourette no necesita como *Metastaseis* emitir sonidos, las palabras están sólidamente escritas en su arquitectura a lo largo de los años. De igual modo *Metastaseis* prescinde de la materia para construir con claridad el mismo discurso. Sólo exige un breve instante vacío y sin materia para enseñarlo todo. La Tourette, en el silencio también lo explica todo.

Y habrá entendido que la obra de arte es discurso, ya sean imágenes, sonidos o palabras. Y el discurso necesita de una estructura para ser inteligible. Y toda obra de arte tiene una estructura descifrable y necesaria. Quien comprende la estructura, aunque de manera inconsciente, comprende el discurso de la obra, y con él a ésta.

Metastaseis, obra completa

Arturo Tamayo, Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, 2008

Metastaseis y la Tourette, Josep Llorca Bofí, 2011
Acrílico y óleo sobre madera

BIBLIOGRAFÍA

- AULESTIA, GOTZON, *Técnicas compositivas del siglo XX*, tomo II, Madrid, Alpuerto, D.L., 1998.
- COHEN, JEAN-LOUIS, *Le Corbusier*, Taschen, 2006.
- FRAMPTON, KENNETH, *Historia crítica de la arquitectura moderna*, Trad. de Jorge Sainz, Barcelona, Gustavo Gili 2000.
- ROSS, ALEX, *El ruido eterno: escuchar al siglo XX a través de su música*, Trad. de Luis Gago, Barcelona, Seix Barral, 2010.
- XENAKIS, IANNIS, *Formalized music: thought and mathematics in composition*, Stuyvesant (N.Y.) Pendragon, cop., 1992.
- Música de la arquitectura*, Textos, obras y proyectos arquitectónicos escogidos, presentados y comentados por Sharon Kanach, Madrid, Akal, cop. 2009.
- Música, arquitectura*, Traducción y prólogo de Anna Bofill, Barcelona, Antoni Bosch, DL, 1982.